

GEOGRAFIYA DARSLARIDA JOY NOMLARINING QO'LLANILISHI VA ULARNING O'RNI

Islomova Shamsiro'y Saloydin qizi

Navoiy davlat pedagogika instituti magistri

e.mail: nazoguli85@mail.ru

Umirqulov Mirjalol Hakim o'g'li

Navoiy davlat pedagogika instituti magistri

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada Geografiya ta'limi samaradorligini oshirishda bir qator omillar orasida toponimlarning ham alohida ahamiyati borligi, geografiya darslarida joy nomlarini qo'llash ham muhimligi keltirib o'tilgan. Maktab geografiya darslarida, dastur va darsliklarida joy nomlari salmoqli o'rinni egallaydi. Shu sababli, mavzuga oid termin va tushunchalar, joy nomlari keltirib o'tilgan.*

***Abstract.** It follows that toponyms are also important in geography lessons, where geography education has additional information, and place names in geography are also important. Place names occupy an important place in school geography lessons, programs and textbooks. Due to this, the terms and concepts related to the topic, place names are derived.*

***Kalit so'zlar:** joy nomlari, geografiya ta'limi, "Google Earth" dasturi, N.N.Baranskiy, chaynvord, «Insert» usuli, H.Hasanov, S.Qorayev*

***Key words:** place names, geography education, "Google Earth" program, N.N. Baransky, chainword, "Insert" method, H. Hasanov, S. Karayev*

KIRISH (ВВЕДЕНИЕ/INTRODUCTION)

Ma'lumki, respublikamiz hududida istiqomat qilayotgan har bir inson avvalo vatan oldidagi, tabiat oldidagi burch va majburiyatlarini bilishlari, tabiatdan tejamkorona rejali foydalanishlari, tabiat qonuniyatlariga amal qilib yashashlari lozim bo'ladi. O'quvchilarning ana shu burch va majburiyatlarini anglab yetishlariga erishish uchun har bir tashkil etilgan darsning sifat samaradorligini

ta'minlashi bugungi kun geografiya fani o'qituvchisining zaruriy burchidir.¹ Geografiya ta'limi samaradorligini oshirishda bir qator omillar muhim o'rin tutadi. Bular orasida toponimlarning ham alohida ahamiyati bor.

Maktab geografiya darslarida, dastur va darsliklarida joy nomlari salmoqli o'rinni egallaydi. Geografik kartalarni esa joy nomlarisiz tasavvur etib bo'lmaydi. Shuning uchun maktab geografiya darslarida toponimlarga alohida e'tibor berish kerak. Quyi sinflarda o'quvchilar 50-100 tagacha, yuqori sinflarda esa bir necha yuzlab nomlarga duch keladi.

Toponimika ayniqsa, geografiya uchun katta ahamiyatga ega. Toponim - geografik obyektning aniq manzilidir. Nomlar joyning geografik o'mini aniqlash uchun ham, geografik tushunchalarni ifoda etish uchun ham zarur. Geografik kartada keltirilgan boy va xilma-xil axborotlar orasida nomlar alohida o'rin tutadi. Geografik obyektlar shu qadar ko'p va xilma-xilki, ularni ifoda etish uchun maxsus so'zlar, ya'ni nomlar bo'lishi kerak.²

Geografiya fani millionlab joy nomlariga egaligi bilan boshqa fanlardan ajralib turadi. Dengizlar va daryolar, tog'lar va cho'qqilar, mamlakatlar va shaharlar, orollar, yarim orollar ularning hammasi yerning tilidir. Hozirgi zamon jamiyatini geografik nomlarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Geografik nomlar muayyan hududda tarkib topadi, geografik qonuniyatlar, tushunchalar va terminlarni (relyef shakllari, daryo tarmoqlari, ko'llar, o'simlik va hayvonlar nomlarini, foydali qazilmalarni) aks ettiradi. Shuning uchun toponimika geografiyaning ajralmas qismi hisoblanadi. Geografiya fanini o'qitish orqali har darsda turli tildagi joy nomlari bilan tanishiladi.

Har bir fanning muayyan tushuncha, qoida, qonunlarni ifodalaydigan tayanch so'z, termin va iboralari bo'ladi. Toponimikaning alohida ilm sohasi ekanligini bildiruvchi o'z tushunchalarini ifodalovchi tayanch tushuncha va so'z – terminlari mavjud. Toponim-lotinchada "topos"-joy, yer, "noma"-nom, ism so'zlaridan olingan bo'lib, joy nomi, geografik nom – atoqli ot geografik ob'ektni alohida nomga ega

¹ Маматқулова Р. Н. (Фаллаорол т. 24-мактаб) мақола TDPO' to'plam 66-b 2020

² S. Qorayev Toponimika 11-b Toshkent 2006

ekanligini bildiradi. Toponimiya – ma’lum hududdagi joy nomlarining yig‘indisi. Toponimika – joy nomlarini geografik ob‘ektlarning nomlarini o‘rganuvchi ilm sohasi hisoblanadi³

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA (ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ / LITERATURE REVIEW)

XX asr fanlarning defferentsiatsiyasi (tarmoqlarga bo‘linishi) va integratsiyalashuv jarayonlari jadallashgan asrdir. Zotan tarmoq va sohalarning chuqur tadqiq etilishi yangi tarmoq fanlarining vujudga kelishiga sharoit yaratdi. Bir qator tabiiy va ijtimoiy fanlarning muayan yo‘nalishlari tutashgan bo‘g‘inlarda yangi “oralik” fanlarning vujudga kelishi ro‘y berdi. Xuddi shunday fanlardan biri toponimika bo‘lib, yuqorida takidlaganimizdek tilshunoslik geografiya tarix va boshqa fanlar o‘rtasida vujudga keldi. Joy nomlarining ma‘nosi qayin tildan olinganligi qanday tarixiy va ijtimoiy voqeylik natijasi ekanligini tadqiq etadi. Shu bilan birgalikda joy geografik sharoiti aniq nomda joy geografik sharoiti aniq nomda mujasamlashivi masalasini toponimika o‘zgaradi.

O‘zbek toponimika faning taraqqiyotida qomusiy geograf alloma H.Hasanovning “O‘rta Osiyo joy nomlari tarixidan” (Toshkent “Fan”1965) nomli to‘rt ming nusxada chop etilgan asari beqiyos ahamiyatga ega. Kitobning toponimika uchun birinchi navbatdagi ahamiyati shundaki, toponimlarni yerning tili deb ta’riflab, bu fan mohiyatini tushuntirib berganligidir. Bu kitob O‘rta Osiyo toponimlarining tarixiy geografik o‘rni va nomlanishi haqida qimmatli manba hisoblanadi. H.Hasanovning “Geografik nomlar imlosi” (Toshkent —Fanl 1962) , “Yer tili” (Toshkent O‘zbekiston 1978.), ”Geografik nomlar siri” (Toshkent “O‘zbekiston” 1985) kitoblari respublikamizda toponimika va geografik atamashunoslik faning asoschisiga aylanganini ko‘rsatadi.

XX asr o‘zbek toponimikasidan eng ko‘p ish qilgan olimlar jumlasiga geografiya fanlari doktori S.Qorayev, Qarshi davlat unversteti pro f. T.Nafasov ,

³ B.Abdurahmonov “Toponimika” o‘quv uslubiy majmua 8-b Namangan 2021

O‘zbekiston milliy univerteti professirlari R.Rahimbekov, Potihkamol, P. G‘ulomovlarni ko‘rsatish mumkin. S. Qorayev “O‘zbekiston” nashriyotida chiqarilgan “Geografik nomlar manosi” , kitoblari chiqarilgan. Shu jumladan shuningdek boshqa olimlar birgalikda chiqargan asarlari muhim qo‘llanma bo‘lib xizmat qilmoqda. S.Qorayev , P.G‘ulomov. R.Rahimbekov tomonidan tuzilga “Geografiyadan izohli lug‘at”, P.G‘ulomovning “Jo‘g‘rofiya atamaları va tushunchalari izohli lug‘ati” va boshqa joy nomalari va ulardan geografik ta’limda foydalanish metodikasiga bag‘ishlangan ishlari O‘zbekistonda toponimika va geografiya terminshunoslikning rivojlanishida muhim o‘rin tutadi.⁴

1953 yilda o‘zbek milliy geografiyasining tamal toshini qo‘ygan Dolimov, S.Qorayev, H.Hasanov, Mirboboyevlarning “Qisqacha ruscha-o‘zbekcha geografiya terminlari lug‘ati” ni tuzib, o‘quv pedagogika nashriyoti tomonidan nashr ettirdilar. Bu lug‘at haqida matbuotda uni o‘quv ishlarida qo‘llash uchun qulayligi xususida qator taqrizlar elon qilindi.

NATIJALAR (РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS)

Geografik ob`yektlar ma`lum bir mazmunga ega bo‘lib, ularning joylashuvi muayyan xususiyati, aniq bir xalq tilidan olingan so‘z bo‘lib muayyan tarixiy sharoit yoki voqelik munosabati bilan atalgan. Shu bois geografik terminlarning, joy nomlarining ilmiy va amaliy jihatlarini o‘rganish toponimika fani oldida turgan muhim masala hisoblanadi.

Bu joy nomlarini o‘rganishda toponimikaga oid turli adabiyotlar, lug‘atlar bilan bir qatorda turli xil kartalarning o‘rni beqiyos. Xoh bu har bir sinf geografiya darsliklariga ilova qilingan ko‘rgazma qurollari bo‘lsin, xoh elektron kartalar bo‘lsin ular o‘quvchi fikrlashini, dunyoqarashini yanada oshiradi. Ayniqsa, hayotimizni axborot kommunikatsiya texnologiyalarisiz tasavvur eta olmaydigan bugungi kunda elektron kartalarning o‘rni juda muhim. Yurtimizda ta’lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar tufayli ilm maskanlaridagi deyarli har bir sinflarda elektron

⁴ B.Abdurahmonov “Toponimika” o‘quv uslubiy majmua 24-b Namangan 2021

doskalar mavjud. Ushbu doskalardan foydalanib turli kartalarni namoyish qilish, ayniqsa “Google Earth” dasturidan foydalanish o`quvchilar olgan bilimlarni uzoq vaqt saqlab qolish, hayotiy ehtiyojlarda foydalanish mumkin bo`ladi va ta`limda sifat darajasining o`shishiga xizmat qiladi. Shuningdek, toponimlarni, joy nomlarini, qayerda qanday nom bor, qaysi nomlar takror-takror qo`llanilganligini bilib olishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Geograf olim N.N.Baranskiy ta`biri bilan aytganda “Karta – geografiyaning alfa va omegasi, geografik tadqiqotlarning boshi va oxiridir”. Ma`lumki shaxs manbani o`qiganda - 10%, eshitganda - 20%, jarayonni ko`rganda - 50% hajmdagi ma`lumotlarni yodda saqlab qoladi.⁵ Shu o`rinda aytish joizki har xil geografik o`yinlar, boshqotirmalar, krossvordlar, chaynvordlar, insert usuli kabilar mavzu bilan bir qatorda undagi joy nomlarini ham eslab qolishga yordam beradi. Masalan 9-sinf Jahon iqtisodiy-ijtimoiy geografiyasi darsligida Germaniya federativ respublikasi xo`jaligi mavzusi hamda Hindiston xo`jaligi, transporti va ichki tafovutlari mavzulariga quyidagicha chaynvord tayyorlash mumkin.

MUHOKAMA (ОБСУЖДЕНИЕ / DISCUSSION)

«Insert» usuli –samarali o`qish va fikrlash uchun belgilashning interfaol tizimi hisoblanib, mustaqil o`qib o`rganishda yordam beradi. Bunda ma`ruza mavzulari, kitob va boshqa materiallar oldindan o`quvchiga vazifa qilib beriladi. Uni o`qib chiqib, «V; +; -; ?» belgilari orqali o`z fikrini ifodalaydi. U o`quvchilarda mantiqiy fikrlash, shaxsiy xatolar ustida ishlash ko`nikmalarini shakllantirishga yordam beradi.

⁵ Abdullayev M.D. (TVCHDPI)ilmiy maqola TDPO`to`plam 33-b 2020

«GERMANIYA SHAHARLARI»								“HINDISTON SHAHARLARI”								
1				B	U	R	G	Duysburg	1				P	U	R	Nagpur
2				B	U	R	G	Volsburg	2				P	U	R	Raypur
3				B	U	R	G	Aersburg	3				P	U	R	Kanpur
4				B	U	R	G	Frayburg	4				P	U	R	Dispur

Matnni belgilash tizimi

(V)– men bilgan narsani tasdiqlaydi.

(+)– yangi ma’lumot

(-)–men bilgan narsaga zid

(-) – meni o’ylantirdi. Bu borada menga qo’shimcha ma’lumotlar zarur.

Tushunchalar	V	+	-	?

Bunda tushunchalar o’rniga toponimlar va joy nomlaridan foydalanish yaxshi samara beradi.

Toponimik atamalarning to’g’ri yozilish qoidalarini o’zlashtirish, ularni risoladagidek talaffuz qilish esa o’quvchining nutqini, savodxonlik darajasini oshiradi. Ammo toponimik ma’lumotlar naqadar qiziq hamda ularni o’rganish juda kerakli bo’lmasin, butun geografiya darsi mobaynida nuqul atamashunoslik bilan band bo’lib qolmaslik lozim. Aksincha, dars mobaynida tilga olinadigan (quyi sinflarda 50-100 ta, yuqori sinflarda yuzlab) toponimlardan atigi bir-nechtasining etimologik mazmunini ochib berish kifoya qiladi. Toponimikaga qiziqadigan o’quvchilar bilan maxsus ravishda darsdan tashqari fakultativ mashg’ulotlar, geografik kechalar, o’yinlar davomida qo’shimcha tarzda shug’ullanib, ularning

qiziqishini yanada oshirish mumkin.⁶ Vaholangki, o`quvchilar uchu joy nomlari, ularning atalishiga oid ma`lumotlar juda qiziq va hudud haqidagi tasavvur olamini kengaytirishga xizmat qiladi. Shuning uchun ham yirik mintaqalar, obyekt nomlari tushunchalar tahlili sifatida kengroq va syujetli tarzda singdiriladi. Bu o`qituvchining bilimiga, mahoratiga va ko`nikmasixa xos hisoblanadi.

Geografiya ta`limi jarayonida geografiyaning qiziqarli tomonini oshirish uchun ta`riflanayotgan atama, termin va nomlarning ma`no mazmuni va kelib chiqishini bilishga intilish, buni imkoni boricha o`qituvchi o`quvchiga yetkazishi muhim ahamiyat kasb etadi. Shu fikrlar nuqtai nazaridan o`z o`lkasining tarixi tabiati boyliklarini o`rganadigan ekskursiyalar tashkil etish, to`garak ishini tashkil etish kabi sinfdan va maktabdan tashqari muhim ahamiyatga ega bu tadbirlar DTS da va o`quv dasturlarida ko`zda tutilgan.

XULOSA (ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION)

Demak, toponimika fani joy nomlarini o`rganadigan fandır. Toponimika fani garchand mustaqil ravishda shakllangan bo`lsa-da, u o`z rivojlanish bosqichida qator predmetlar bilan o`zaro aloqada bo`lgan va bu jarayon hamon davom etmoqda. Chunki toponimlarni bir qancha fanlar turli nuqtai-nazardan o`rganadilar. Filologlar toponimlarning kelib chiqishi (etimologiyasi), shuningdek, lingvistik birlik sifatida shakllanish va rivojlanish qonuniyatlarini o`rgangan, tarixchilarni esa toponimlar o`tmishning «guvohlar»i sifatida diqqatlarini jalb qiladilar, etnograflar esa, toponimlarning turli urf-odatlar, aholining yashash tarzi bilan o`zaro aloqada shakllanish xususiyatlarini tadqiq etadilar. Geograflar toponimikani o`z fanlarining bo`linmas tarmog`i sifatida biladilar. Chunki, toponimik atamalarning geografik tarqalishi, ushbu fanni tadqiq etishda o`ziga xos uslub tarzida ishtirok etadi.

ADABIYOTLAR RO`YXATI (ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES)

1.S. Qorayev Toponimika Toshkent 2006

⁶ (YA.G`ulomov -Toponimika 37 b).

- 2.Маматкулова Р. Н. (Ғаллаорол т. 24-мактаб) maqola TDPO' to'plam 2020
- 3.Abdullayev M.D. (TVCHDPI)ilmiy maqola TDPO'to'plam 2020
- 4.B.Abdurahmonov “Toponimika” o'quv uslubiy majmua Namangan 2021